

A POLÍTICA DE PEDÁGIOS NO PARANÁ

BENETTI, Marcos Antonio¹
benetti.pm@gmail.com

DOI: 10.5281/zenodo.10440295

RESUMO

O artigo em questão passa a examinar o sistema de concessões rodoviárias do Estado do Paraná, destacando os problemas causados pelos altos custos de pedágios de concessões anteriores e a busca de alternativas mais justas para as futuras concessões. Assim um novo modelo de concessão passa a ser desenvolvido a partir de pesquisas aprofundadas e valiosas audiências públicas. Seu foco principal é reduzir tarifas e garantir a conclusão de obras de infraestrutura que beneficiará a cadeia produtiva e de transporte do Estado. Este modelo criado mostra como as diferentes partes do poder público e a sociedade civil podem trabalhar juntas para criar uma infraestrutura viária que seja econômica e sustentável. Além disso, o estudo examina a natureza jurídica do pedágio e sua consonância frente a Constituição de 1988 e outras legislações que regulam o setor. Ele também enfatiza a importância de um planejamento integrado e da participação ativa do cidadão paranaense nas decisões estruturais. As discussões em torno de alcançar um modelo viável foram amplas e envolveram toda a sociedade paranaense, seus registros históricos serão uma marca de transformação na área de concessões.

Palavras-chave: Pedágio; Modelo de concessão; Rodovia; Tributo; Tarifa.

¹ Discente de pós-graduação em Direito Público pelo Instituto Gomes. Bacharel/graduado Curso de Formação de Oficiais pela Academia Policial Militar do Guatupê, Bacharel em Análise de Sistemas pela Fundação de Estudos Sociais do Paraná – FESP, Teologia pela Faculdade Evangélica do Paraná e pós-graduado em Gestão de Pessoas para a atividade pública pela Universidade Federal do Paraná - UFPR

1 INTRODUÇÃO

O sistema de pedágio do Governo Estadual no Paraná era considerado um dos mais caros do mundo, e os usuários tinham muitas reclamações sobre os serviços das concessionárias. Este custo foi apurado na Tabela 5 - Rodovias e Pedágios: Um Estudo Sobre a Eficiência e Justiça no Sistema de Concessões Rodoviárias no Brasil, pela Fonte Governo do Estado do Paraná, no trabalho de Márcia Terezinha Michelin (2014). No interregno em que se venceram os contratos anteriores² de concessão e se iniciaram os novos, a temática dos valores altos emergiu em meio a discussão pela população paranaense. Isso ocorreu por meio de várias audiências públicas promovidas pela Assembleia Legislativa do Paraná e outros participantes, conforme documentado em seu site oficial (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ, 2022).

A Frente Parlamentar sobre o Pedágio da Assembleia Legislativa do Paraná conduziu dezoito audiências públicas³, conforme publicação de seu site oficial (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ, 2020) para debater o novo modelo de concessão proposto pelo governo federal. Estas audiências ocorreram em várias cidades do Paraná, Capital e Interior, e foram realizadas de forma híbrida, com transmissão pelos canais de comunicação do Legislativo Paranaense. A proposta das audiências públicas eram também a de levantar o que não deu certo na última concessão a fim de se evitar erros futuros nos novos contratos de concessão.

O desenho de uma nova concessão de rodovia no Paraná a partir do ano de 2023, passou a ser um desafio e sinalizou uma união de esforços ainda não registrada na história do Paraná, entre as diferentes esferas de Poder Estatal e com a importante participação da sociedade para encontrar a melhor solução para as rodovias do Estado do Paraná.

E com os participantes das audiências públicas se perguntando: Como a nova concessão de rodovias no Paraná pode superar os desafios enfrentado pelo modelo anterior? O modelo apresentado foi amplamente discutido, conforme (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ, 2022) anunciou:

² GAZETA DO POVO. Anel da integração: o polêmico pedágio que durou 24 anos. 27 de agosto de 2023. Disponível em: <<https://www.gazetadopovo.com.br/parana/anel-da-integracao-o-polemico-pedagio-que-durou-24-anos-no-parana/>>. Acesso em: [27 de novembro de 2023].

³ **Cascavel**: 5/2/2021, **Foz do Iguaçu**: 6/2/2021, **Londrina** (11/2/2021), **Norte Pioneiro** (12/2/2021), **Guarapuava** (18/2/2021), **Francisco Beltrão** (19/2/2021), **Maringá** (25/2/2021), **Apucarana** (26/2/2021), **Curitiba** (4/3/2021) e **Ponta Grossa** (05/02/2021) entre outras.

A primeira proposta do Governo Federal previa um investimento de R\$ 42 bilhões em 3,3 mil quilômetros de rodovias federais e estaduais pedagiadas e uma concessão de 30 anos. Estavam previstas 42 praças de pedágio divididas em seis lotes. Desse total, 15 praças seriam novas instalações, sendo quatro na Região Oeste, três no Sudoeste, três no Noroeste, duas na Região Norte e três no Norte Pioneiro. O projeto também não contemplava obras previstas nos atuais contratos e não executadas, como duplicações e construções de trevos e contornos.

Surge então um novo projeto, fruto de uma construção entre Governo do Estado, Governo Federal, Assembleia Legislativa do Paraná, representantes do setor produtivo somando-se a entidades da sociedade civil organizada, que redefiniu a infraestrutura viária paranaense e reescreveu a história da participação pública em decisões estruturantes do Estado do Paraná, conforme documentou a Frente Parlamentar (2022):

Com a atuação conjunta dos deputados estaduais, do Governo do Estado, da sociedade civil organizada e do setor produtivo, o Governo Federal recuou e aceitou a proposta do Estado de implantar um modelo de menor tarifa, sem limite de desconto e com a garantia de obras a partir de um seguro-usuário, que será proporcional ao desconto tarifário apresentado no leilão, que vai acontecer na Bolsa de Valores. Também há a garantia da execução de 90% das obras em até sete anos.

Um plano sólido que abrange a concessão de 3.300 quilômetros de estradas, observando em percentuais são 35% de vias estaduais e 65% federais, apresentando o projeto com novo tipo de gestão, a gestão compartilhada.

A ideia de implementar um modelo de tarifa mais baixa, sem limite de desconto e apoiado por um "seguro-usuário" é inovadora, segundo apurado pela Frente Parlamentar (2022). Isso indica um esforço para tornar as tarifas mais acessíveis e justas ao mesmo tempo em que se mantém um sistema de garantia de qualidade e execução de obras.

Esse método pode melhorar a aceitação social dos projetos de infraestrutura e aumentar a eficiência na utilização de recursos públicos. Além disso, a garantia de conclusão de noventa por cento das obras em até sete anos cria um cronograma claro e ambicioso que demonstra um compromisso com a rapidez e eficiência na execução dos projetos.

2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DAS CONCESSÕES RODOVIÁRIAS NO BRASIL

O referencial teórico a seguir apresentado, objetiva a busca no campo do conhecimento, na literatura especializada, trabalhos, periódicos e notícias que fundamenta a lógica do presente artigo, utilizando-se da análise e síntese das informações e abordando o assunto para gerar ideias úteis.

Este artigo busca igualmente a revisão da literatura apresentada, porém vai focar ao entendimento e contextualização do problema e ao plano estratégico da viabilidade encontrada pelo Estado do Paraná em parceria com o Governo Federal para implantar um novo modelo de concessão para as rodovias Federais e Estaduais no Paraná.

Portanto, a necessidade de o Estado delegar às empresas particulares o cuidado de suas vias, surge a partir de 1980, quando é percebido a insuficiência de recursos para o sustento da malha viária, conforme aponta Born (2002):

Assim, as rodovias eram mantidas exclusivamente com os recursos provenientes do orçamento público que, a partir de meados da década de oitenta, já não dispunha de rubrica suficiente para o custeio da extensa malha rodoviária que interliga as dimensões continentais do país.

A citação de Born (2002) fornece um resumo importante da evolução da gestão e manutenção das rodovias no Brasil, destacando um período importante de transição na década de 1980. Este comentário destaca uma situação econômica e histórica específica: a falta de recursos no orçamento público para suportar a malha viária extensa do país. Devido aos impostos, a manutenção dessas estradas foi confiada a empresas privadas, o que representa uma mudança significativa na política de infraestrutura rodoviária.

Uma questão importante na gestão dos recursos tributários destinados à infraestrutura rodoviária no Brasil, particularmente a partir da década de 1970, é abordada na citação de Lee (2000):

No entanto, já a partir de meados da década de 70, no contexto de um processo de modificação da distribuição dos recursos tributários, foram sendo gradualmente transferidos para outros fundos os recursos alocados ao FRN. Essa política de esvaziamento do FRN foi intensificada com a desfederalização dos tributos relativos à propriedade e de veículos automotores, ao consumo de combustíveis e lubrificantes, e à prestação de serviços de transporte rodoviário, todos oriundos dos usuários de rodovias

Nesta mesma esteira de entendimento, Lee (2000, p.1) oferece uma análise significativa do desenvolvimento da administração e manutenção de rodovias no Brasil, enfatizando um período de transição significativo na década de 1980. O processo descrito por Lee mostra uma tendência para distribuir e descentralizar os recursos tributários, que antes estavam concentrados no FRN.

E para evidenciar ainda mais esse processo podemos observar a tabela abaixo que representa o tempo e os dados desse processo, conforme Lee (1996, p. 10):

TABELA 2 – ESVAZIAMENTO DOS RECURSOS DO FRN QUE CABIAM À UNIÃO

DATA DE REF	TRANSFERENCIA DO FND	INSTRUMENTO LEGAL
Em 1.975	10% DO IULCLG DA UNIÃO	Lei nº 6.033 (29/08/94)
Em 1.976	20% DO IULCLG DA UNIÃO	Lei nº 6.033 (29/08/94)
Em 1.977	30% DO IULCLG DA UNIÃO	Lei nº 6.033 (29/08/94)
Em 1.978	40% DO IULCLG DA UNIÃO	Lei nº 6.033 (29/08/94)
A partir de 1.979	50% DO IULCLG DA UNIÃO	Lei nº 6.033 (29/08/94)
Em 1.981	50% DA FRN DA UNIÃO	DEC-LEI nº 1.754 (31/12/79)
A partir de 1.982	100% DA FRN DA UNIÃO	DEC-LEI nº 1.754 (31/12/79)

Observa-se que o FND foi extinto em 1.983 por meio do mesmo Decreto-Lei. A desfederalização dos tributos dos usuários de rodovias concluiu a política de esvaziamento do FRN. O ciclo termina com a estadualização da TRV e sua conversão em IPVA em 1.985.

Desta forma surgem as concessões que podem ser obtidas por meio de ato licitatório ou contratos administrativos cuja titularidade é o ente público. O Estado, que arrecada e investe na via rodoviária em seu nome, é o credor do pedágio.

3 ANÁLISE JURÍDICA DAS CONCESSÕES

Na opinião de Carrazza (2007, p. 535-536) é enfático em dizer que “(...) o pedágio, a nosso ver, tipifica verdadeira taxa de serviço, por força do que prescreve o Art. 150 V da CF”.

A citação de Carrazza oferece uma interpretação intrigante da natureza jurídica do pedágio no sistema tributário brasileiro. Baseado no artigo 150 V da

Constituição Federal do Brasil, ao classificar o pedágio como uma "taxa de serviço", ele propõe uma distinção clara entre taxas e impostos, uma distinção importante no direito tributário.

O argumento de Carrazza se baseia na ideia de que as taxas cobradas no pedágio são em troca de um serviço específico, como a utilização de uma via. Esta interpretação é importante porque influencia a maneira como esses tributos são percebidos, justificados e aplicados, o que afeta a relação entre o Estado e seus cidadãos. É uma perspectiva que desafia opiniões tradicionais e pode ter consequências significativas na legislação e na jurisprudência.

Apenas como uma exceção, o legislador permitiu a cobrança de pedágio pelo uso de rodovias. Isso permitiria que a taxa fosse implementada de acordo com a Constituição. Esta cobrança é baseada apenas em valores de consumo, não em impostos. É mais um preço público, cujos valores são negociados entre a administração e a concessionária.

Muito embora o Brasil ao longo de sua história viu-se nas suas várias constituições tratamento diversificado, na Constituição de 1988, o pedágio passou a assumir um aspecto de muita discussão, tendo em vista que antigamente o caráter era indenizatório ou remuneratório, razão pelo qual ainda está indefinido.

Em seus diversos artigos da Constituição Federal do Brasil, vemos inicialmente no Art. 175 a previsão do instituto da concessão dos serviços públicos: Constituição Federal (1988), "Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos." Este modelo legislativo que trata da concessão de serviço público, traz em sua essência a característica da cessão do exercício de um serviço público à pessoa privada.

Já no inciso II do artigo 145 da Constituição Federal do Brasil define as taxas como uma das modalidades de impostos que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios podem instituir. Isso estabelece um princípio fundamental na estrutura tributária do Brasil. Este inciso é especialmente importante porque distingue as taxas de outros tipos de tributos, como impostos e contribuições de melhoria, delineando claramente os critérios que justificam sua cobrança:

Art. 145 A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos:
(...)

II – taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;

Primeiramente, o artigo enfatiza a possibilidade de cobrança de taxas como resultado do exercício de autoridade policial. Isso significa que o estado pode cobrar taxas por atividades que visam o bem-estar e a segurança pública, por exemplo, fiscalizando e licenciando.

Em segundo lugar, o inciso trata de cobranças por uso efetivo ou potencial de serviços públicos divisíveis específicos. Isso significa que uma taxa pode ser cobrada quando um serviço público é diretamente destinado a um contribuinte e pode ser dividido ou mensurado (como o uso de estradas, iluminação pública e coleta de lixo). Isso distingue as taxas dos impostos, que são cobradas sem fazer referência direta a um serviço ou benefício específico.

Observa-se que com a promulgação da Constituição de 1988 a natureza jurídica do pedágio sofreu a mudança da seguinte maneira:

Art. 150 Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios:
(...)
V – estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público.

Assim, observa-se a posição Constitucional neste tema do pedágio referindo-se à cobrança para “utilização de vias conservadas pelo Poder Público”. No entanto, no âmbito da infraestrutura rodoviária, a concessão de obra envolve a delegação à concessionária com encargo de investir na consecução da obra, e a definição de forma de recuperação e remuneração do Capital investido, o que geralmente é efetuado através da exploração comercial da obra, mediante a cobrança de tarifa dos usuários, envolvendo, portanto, o conceito de concessão do serviço público⁴.

Desta forma o assunto oferece a oportunidade de examinar modelos inovadores de gestão e financiamento da infraestrutura pública, particularmente em situações em que os recursos do governo são escassos.

Convém lembrar que as pessoas geralmente cometem o erro de pensar que a concessão é "privatização". Como as rodovias públicas são propriedade inalienável

⁴ No presente artigo, apenas as concessões que envolvem o sistema viário são levadas em consideração, desconsiderando concessões específicas como exploração de serviços, estacionamentos e outros.

do ente público, não há permissão legal para que as rodovias públicas sejam privatizadas.

Na concessão de obras e ou serviços públicos existe somente a transferência, durante um determinado tempo do exercício da atividade inerente à função da administração pública, mas nunca o domínio sobre os bens públicos, conforme Meirelles (2021).

A concessão de rodovias para a iniciativa privada lhe outorgando a cobrança de taxa para passagem é conhecida como pedágio. De acordo com a enciclopédia livre é um direito de passagem pago mediante taxa, ou por meio de um autarquia ou concessionária delegada.

Buscando por Savaris (2008, p. 203) diz:

É a designação atribuída a uma cobrança passível de ser exigida dos usuários de via pública, a fim de acobertar despesas de construção, remunerar os trabalhos aí implicados ou relativos à sua permanente conservação bem como serviços complementares disponibilizados a que dela se utilize.

Savaris (2008) oferece uma perspectiva intrigante sobre o tipo e a razão pelas quais as cobranças são impostas aos usuários de vias públicas. Savaris aborda um aspecto fundamental da gestão de infraestrutura pública ao descrever essa cobrança como uma forma de financiamento para despesas de construção, remuneração de trabalhadores, conservação permanente das vias e serviços complementares.

Esta designação, que provavelmente refere-se a taxas ou pedágios, é uma ilustração típica de como o Estado procura financiar e manter infraestruturas públicas essenciais, como estradas e rodovias. A ideia de que as pessoas que usam diretamente essas vias devem pagar pelos custos de construção, manutenção e melhoria é o que sustenta essas cobranças. Isso segue o princípio do benefício, que diz que aqueles que obtêm mais vantagens de um serviço devem pagar mais.

4. MODELOS DE GESTÃO E FINANCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA PÚBLICA

Desta forma o estudo da concessão de rodovias no Paraná fornece um caso empírico valioso para analisar as complexidades, desafios e sucessos de parcerias público-privadas em infraestrutura. Com um investimento de aproximadamente R\$ 44

bilhões, a amplitude do projeto de concessão representa não só nos expressivos números, mas a longo prazo consolida um contrato para três décadas.

No entanto, além de todas as reflexões dos textos constitucionais podemos também observar o Art. 5º, do Código Tributário Nacional, entre os tributos encontra-se a taxa, subscreve o texto legal: “Art. 5º Os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria”.

O Artigo 5º do Código Tributário Nacional (CTN) do Brasil faz uma importante referência. Ele divide os tributos em três categorias: impostos, taxas e contribuições de melhoria. Para entender e aplicar corretamente as leis tributárias no Brasil, esta distinção é essencial.

A diferença entre impostos, taxas e contribuições de melhoria tem um impacto significativo tanto no governo quanto nos contribuintes. Os impostos são cobrados independentemente da prestação de um determinado serviço, contribuindo para os gastos gerais do governo. Por outro lado, como mencionado anteriormente no Art. 145, II, da Constituição Federal, as taxas são cobradas por prestação de um serviço público específico ou pelo exercício do poder de polícia. Já as contribuições de melhoria são cobradas como resultado da valorização da imóvel gerada pelas obras públicas.

De acordo com Dalto Junior (2005) destaca-se que à época do Código Tributário Nacional já estava em vigor e, sem razão de o pedágio atender o caráter remuneratório das taxas, entendeu-se ser tributo desta espécie. Assim, analisa a natureza do pedágio no sistema tributário brasileiro, usando o contexto legal e histórico existente durante a implementação do Código Tributário Nacional (CTN). A decisão de classificar o pedágio como uma taxa é o foco principal de sua análise.

A necessidade de alinhar a natureza do tributo com sua finalidade e aplicação é um elemento crítico na interpretação das leis tributárias, conforme sugerido por Dalto Junior. A classificação do pedágio como taxa tem um impacto significativo em como ele é tratado e na base legal para sua cobrança.

Quando se observa o espectro da competência para instruir os tributos como se classificam em federais, estaduais, distritais e municipais, Alexandre Mazza (2018) afirma quanto a vinculação. Os tributos podem ser vinculados, como no caso de tributos vinculados, bilaterais ou sinalagmáticos, são os que pressupõe atividade estatal, é o caso das taxas.

O quadro legal e regulatório necessário para facilitar e governar bem as parcerias público-privadas pode ser ampliado por este estudo.

A configuração de uma nova concessão de rodovias no Paraná sinaliza um esforço colaborativo sem precedentes entre distintas esferas de poder e setores da sociedade. Este projeto, fruto da sinergia entre o Governo do Estado, o Governo Federal, a Assembleia Legislativa, representantes do setor produtivo e entidades da sociedade civil organizada, não apenas redefine os contornos da infraestrutura viária paranaense, mas também reescreve a cartilha de participação pública em decisões estruturantes.

5. CONCESSÕES E DESAFIOS NA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

O planejamento de rodovias é uma disciplina que exige uma visão integrada e estratégica, na qual se consideram múltiplos fatores como a demanda atual e futura, a viabilidade econômica, os impactos ambientais e as dinâmicas sociais. De acordo com as diretrizes gerais que podem ser extraídas de manuais de planejamento rodoviário, como o publicado pelo Ministério dos Transportes do Brasil em 2006, uma abordagem sistêmica é essencial. Tal abordagem contempla desde o estudo de tráfego e de engenharia até a avaliação de impacto ambiental e consulta pública.

Para Vasconcelos (2001) a engenharia de tráfego é um campo essencial para o desenvolvimento e a manutenção de sistemas de transporte eficientes. O autor aborda em sua obra, as complexidades do planejamento rodoviário, destacando a importância da análise de fluxo de tráfego, segurança viária e os métodos para otimização do desempenho de vias. O autor enfatiza que um planejamento eficaz requer uma abordagem multidisciplinar que integre conhecimentos técnicos, considerações econômicas e ambientais, e políticas públicas, assegurando assim a sustentabilidade e a funcionalidade do sistema de transporte como um todo.

As rodovias são essenciais para o desenvolvimento econômico e social porque permitem o comércio, o transporte de pessoas e mercadorias e o acesso a serviços essenciais. Estudar as concessões de rodovias no Paraná é essencial para entender como a infraestrutura viária afeta esses elementos. Isso é razoável, pois a infraestrutura de transporte desempenha um papel significativo na promoção do crescimento e do desenvolvimento econômico e social de qualquer região.

A análise das concessões de rodovias no Paraná pode contribuir para um entendimento mais amplo do desenvolvimento sustentável, mostrando como as práticas de construção e manutenção de estradas afetam o meio ambiente.

A elaboração de um projeto viário, segundo Pontes Filho (1988), requer uma análise detalhada das variáveis que influenciam diretamente a eficiência e a eficácia da via a ser construída ou reformada. A hierarquização das atividades se apresenta como um pilar estratégico nesse processo, assegurando que cada etapa do desenvolvimento esteja alinhada com os objetivos macroscópicos do planejamento de transporte.

Isso envolve uma avaliação criteriosa das condições socioeconômicas do entorno, assim como das previsões de demanda e comportamento do tráfego, essenciais para a modelagem de uma infraestrutura que atenda às necessidades presentes e futuras. Pontes Filho enfatiza a importância de um planejamento visionário, que consiga antecipar as dinâmicas de crescimento e mudança, integrando-as no desenho e na funcionalidade das rodovias, de modo a fomentar o desenvolvimento sustentável e a conectividade regional.

O plano ambicioso abarca a privatização de 3.300 quilômetros de estradas, dos quais 35% são vias estaduais e 65% federais, o que reflete uma gestão compartilhada dos recursos rodoviários que são vitais para o dinamismo econômico e social do estado. Com um investimento previsto na ordem de R\$ 44 bilhões, a magnitude do projeto transparece não somente nos números expressivos, mas na visão de longo prazo que é materializada em um contrato de concessão estendido por três décadas.

Este horizonte temporal não apenas permite, mas exige um planejamento detalhado e um comprometimento firme com a sustentabilidade e a eficiência das obras propostas. Os leilões, programados são mais do que um evento mercadológico; é a cristalização de uma política pública que pretende pavimentar caminhos para um futuro mais próspero e integrado no Paraná.

Este movimento em direção à privatização segue o curso de uma tendência moderna de gestão de ativos públicos, onde a parceria público-privada tem o potencial de infundir eficiência e inovação no setor. A promessa de renovação através da execução de obras de infraestrutura viária extensivas não é meramente um projeto de engenharia, mas um compromisso com o avanço socioeconômico que beneficia diretamente a população paranaense.

Ao longo dos 30 anos do contrato, espera-se uma transformação significativa na paisagem rodoviária do estado, que irá facilitar o tráfego, melhorar a segurança dos usuários e impulsionar o desenvolvimento local e regional.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que as discussões acadêmicas apresentadas a respeito da natureza do pedágio, foram conclusivas em seu amplo entendimento, portanto, o regime pela qual atualmente está enquadrada, vislumbra-se a plena legalidade de o ente estatal adotá-la como plenamente legal e consolidada na discussão jurídica para sua plena aplicação.

Desta forma o Estado do Paraná avançou, após as discussões nas suas várias audiências públicas, passando a adotar um novo modelo de concessões, de forma inovadora, contando com o apoio da sociedade paranaense, do setor produtivo bem como no texto legal por parte da Assembleia Legislativa do Paraná.

A pesquisa realizada sobre o sistema de concessões rodoviárias do Paraná oferece subsídios úteis para a formulação de políticas públicas baseadas em dados e experiências anteriores. Para garantir que as concessões sejam vantajosas para todos, a análise criteriosa desse caso específico mostra que é necessário equilibrar os interesses de todos os envolvidos tanto para o setor governamental, quanto para o privado, não se esquecendo dos usuários das rodovias e comunidades locais. Ao examinar a complexidade e os desafios da colaboração público-privada na gestão de infraestruturas viárias, este estudo é muito útil para o planejamento e execução de projetos futuros, o que contribui para um desenvolvimento mais sustentável e integrado no Paraná.

Passados mais de 20 anos, desde dezembro de 1995, quando se votou na Assembleia Legislativa do Paraná o início das concessões de rodovias no Paraná, agora nota-se com a mobilização da sociedade nas audiências públicas, que o modelo anterior foi vencido, e que há aprovação para o modelo proposto e que se configura promissor.

Mas, esta observação é feita a partir de uma percepção concreta que no Estado do Paraná, investimentos em rodovias para apenas manutenções já não são suficientes, notadamente com a expansão da economia paranaense e assim gerando a necessidade de investimentos na infraestrutura da malha viária paranaense, ou

seja, investimentos na ampliação da capacidade das rodovias através da ampliação da infraestrutura rodoviária.

Portanto, na concessão de rodovias, encontra-se consonância da prestação indireta para os investimentos na infraestrutura. A unificação das rodovias estaduais e federais para a concessão no Paraná, ambas receberão investimentos de infraestrutura com a outorga estatal. A delegação desta atividade de infraestrutura, não encontrou limites nos entes do Poder Federal ou Estadual, atuando conjuntamente para a gestão associada, demonstrando assim que há o registro a partir deste modelo de uma concessão ...

Assim sendo a concessão ora proposta no Estado do Paraná, não infringe o regime jurídico nem tão pouco sua natureza, pois os atos de licitação darão as garantias legais bem como garante a relação entre as concessionárias, o Estado e os usuários do sistema viário.

Enfim, a concessão de serviços públicos tem se mostrado uma maneira eficaz de o poder público garantir que os serviços que foram concedidos sejam prestados com o apoio da iniciativa privada. Por isso é observado no Estado do Paraná uma ampliação no ramo das concessões rodoviárias que se relaciona com a atual conjuntura socioeconômica do Estado.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ. **Audiência marca o lançamento da Frente Parlamentar de Encerramento dos Contratos de Pedágios no Paraná.** Em <https://www.assembleia.pr.leg.br/comunicacao/noticias/audiencia-marca-o-lancamento-da-frente-parlamentar-de-encerramento-dos-contratos-de>. Acesso em: 29 de nov. 2023.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ. **Projeto de Lei Complementar** no. 20/1995. Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos no Estado do Paraná (pedágio). Deputado Neivo Beraldin, 23 de fevereiro de 1995.

Assembleia Legislativa do Paraná. **Assembleia convida prefeitos para debater obras do pedágio que terão impacto nos municípios.** Em <https://www.assembleia.pr.leg.br/comunicacao/noticias/assembleia-convida-prefeitos-para-debater-obras-do-pedagio-que-terao-impacto-nos>. Acesso em: 29 nov. 2023.

BRASIL. Ministério dos Transportes. **Manual de Planejamento Rodoviário.** Brasília: MT, 2006.

BORN, Rogério Carlos. **A natureza jurídica do pedágio.** Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 7, n. 53, 1 jan. 2002. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/2483>. Acesso em: 1 dez. 2023.

BRASIL. Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001. **Regula a reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre, cria o Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, e dá outras providências.** Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 6 jun. 2001.

CARRAZZA, ROQUE ANTÔNIO. **CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL.** SÃO PAULO: MALHEIROS, 1997.

CNT - Confederação Nacional do Transporte. (2020). **Pesquisa CNT de Rodovias 2020: Desempenho do Transporte - Análise de Pedágios.** Brasília: CNT.

CORREIA, PEDRO APARECIDO. A natureza jurídica do pedágio.

Michelon, Márcia Terezinha. **"O crescimento econômico nas áreas de fronteira do estado do Paraná."** (2014).

DALTO JUNIOR, Gildo. **Pedágio: a sexta e mais nova espécie tributária.** Jus Navigandi, Teresina. Disponível em: <<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=7293>>. Acesso em: 29 de novembro de 2023.

FENASDETRAN. **Paraná tem o pedágio mais caro do mundo.** Em <http://fenasdetran.com/noticia/parana-tem-o-pedagio-mais-carro-do-mundo>. Acessado em 01 de dezembro de 2023.

GAZETA DO POVO. Anel da integração: o polêmico pedágio que durou 24 anos. 27 de agosto de 2023. Disponível em: <<https://www.gazetadopovo.com.br/parana/anel-da-integracao-o-polemico-pedagio-que-durou-24-anos-no-parana/>>. Acesso em: [27 de novembro de 2023].

LEE, Shu Han. **Projeto Geométrico de Estradas.** Engenharia Civil–UFSC. Programa Especial de Treinamento. Apostila da Disciplina ECV, v. 5115, 2000.

LEE, Shu Han et al. **Concessão de rodovias à iniciativa privada: critérios para limitação de tarifas em processos de licitação.** 1996.

MAZZA, Alexandre et al. **Manual de direito tributário.** Saraiva Educação SA, 2018.

MEIRELLES, Hely Lopes. **Direito Administrativo Brasileiro.** São Paulo: Malheiros Editores, 2021.

VASCONCELLOS, Eduardo Alcântara de. **Transporte Urbano, Espaço e Equidade: Análise das Políticas Públicas.** São Paulo: Annablume, 2001.

PIRES, José Calixto. **Política de Transporte no Brasil: A Questão dos Pedágios em Rodovias.** Curitiba: Juruá, 2018.

FERNANDES, Eloi Martins; PORTO, Rafael Fagundes. **O Impacto dos Pedágios na Economia: Um Estudo de Caso das Rodovias do Paraná.** São Paulo: Atlas, 2019.

SAVARIS, José Antonio. **Pedágio: Conceitos e Trajetória Histórica.** Cadernos da Escola de Direito, n. 9, 2008.

PONTES FILHO, Glauco. **Estradas de rodagem - projeto geométrico.** São Carlos: EESC-USP, 1998.